

PAESAGGIO FANTASTICO

CERCHIA DI BRIL PAUL

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 266

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

L'opera fa parte di una serie di quadri di paesaggio presenti nella raccolta Borghese generalmente ricondotti a Paul Bril o alla sua scuola, parte dei quali è stata riferita negli scorsi decenni a Frederik van Valckenborch. Quest'ultimo, anch'egli nativo di Anversa e di circa quindici anni più giovane di Bril, ne rimase certamente influenzato, riprendendo molti degli aspetti tipici della produzione pittorica del maestro, soprattutto quella degli anni Novanta del Cinquecento.

Il dipinto rappresenta un paesaggio "puro", privo della presenza umana, che all'interno del nucleo Borghese si riscontra più raramente rispetto al paesaggio animato da figure, in genere di piccolo formato, ma che in realtà è riconducibile al medesimo genere del paesaggio fantastico, quello che ai tempi di Scipione Borghese andava sotto il nome di "paesi selvaggi". È così che Scipione Francucci (1613, st. 126-127), autore di un poema celebrativo sulla collezione d'arte del cardinale, fa riferimento al gruppo di paesaggi di stampo brilliano, compreso forse quello in esame, con una terminologia che ben chiarisce quanto in queste rappresentazioni la natura costituisca sempre l'elemento dominante della scena. La figura umana e le sue vestigia, laddove presenti, si pongono come aspetti di minore entità e vengono quasi assorbite dalla natura stessa, grande protagonista di questo genere di dipinti, che si sviluppa liberamente accogliendo piccole figure di santi e pastori, oppure chiese ed edifici in lontananza (Herrmann Fiore 1985, p. X; Cappelletti 2006, pp. 178-179, nota 38).

Caratteristiche ben visibili anche in questo dipinto, ambientato in un vasto paesaggio collinare sviluppato su diversi piani di profondità, dove al centro, parzialmente coperta dalle fronde degli alberi, spunta una chiesa. Più lontano sulla destra e poi ancora sulle sponde delle colline che proseguono sullo sfondo, alcune altre costruzioni dai contorni sempre più sfumati, quasi a confondersi con la natura stessa. La vegetazione è resa finemente, soprattutto in primo piano, dove le fronde degli alberi sono attraversati dai raggi del sole che danno vita a dinamici contrasti luce-ombra.

Il contrasto chiaroscurale tra il primo piano e lo sfondo è un elemento frequente nella produzione fine cinquecentesca di ambito brilliano, anche se in questo dipinto viene ripreso in maniera più

smorzata rispetto, per esempio, al *Paesaggio con San Francesco* ([inv. 265](#)), di stesso formato e supporto e riconducibile al medesimo contesto.

Cronologicamente l'opera è collocabile tra gli anni Novanta del Cinquecento e i primissimi del Seicento.

La provenienza del *Paesaggio fantastico* è tuttora incerta, anche se si ipotizza che il suo ingresso nella collezione Borghese possa essere avvenuto tramite il noto sequestro di opere d'arte subito dal Cavalier D'Arpino (Giuseppe Cesari) nel 1607, a seguito del quale tutti i dipinti confiscati divennero proprietà del cardinale Scipione Borghese. Tuttavia l'identificazione del quadro nell'inventario del sequestro risulta pressoché impossibile data la mancanza di attribuzioni e la genericità con cui sono solitamente descritti i paesaggi. Più di una voce dell'elenco potrebbe infatti corrispondere a questo dipinto, per esempio al n. 32 "Un altro quadretto di rame di Paese con le cornici di noce" (Della Pergola 1959, pp.151-152, n. 212; Herrmann Fiore 2000, pp. 62-63)

Anche negli inventari Borghese l'identificazione del dipinto rimane dubbia. Della Pergola (*cit.*) lo riconosce nell'elenco fidecommissario del 1833 come uno dei "Due Paesi, in Rame di Paolo Brilli, in rame, larghi oncie 9; alti oncie 6", di cui va tuttavia notata l'incongruenza tra le misure riportate e quelle reali.

L'attribuzione del quadro a Bril permane almeno fino al tardo Novecento: Adolfo Venturi (1893, p. 139) lo considera certamente di mano del maestro, così come Anton Mayer (1910, p. 76), che lo inserisce tra le poche opere che ritiene autografe e lo data al 1600 circa, e ancora negli anni Cinquanta sia Leo Van Puyvelde (1950, p. 74), retrodatandolo alla prima maniera, sia Della Pergola (*cit.*) lo riferiscono al pittore fiammingo.

Nel 1990 il dipinto è esposto in mostra a Roma con l'attribuzione a Bril, insieme a già citato *Paesaggio con San Francesco*, ma la critica più recente tende invece ad eliminare l'opera dal catalogo dell'artista (Cappelletti, *cit.*).

Per quanto riguarda l'assegnazione a Frederik van Valckenborch, riportata da Herrmann Fiore (2006, p. 89), essa non convince Alexander Wied (2016, p. 28), autore di recente studio monografico sul pittore e suo fratello Jillis, il quale considera il dipinto totalmente distante dalla produzione dell'artista fiammingo e lo riferisce ad un anonimo.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata da S. F. di Roma il dì XVI di luglio 1613* (Arch. Seg. Vat. Fondo Borghese, Serie IV, 103 manoscritto Arch. Gall. Borghese, copia fotografica. Pubblicato in Arezzo nel 1647), st. 126-127;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 459;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. Mayer, *Das Leben und die Werke der Brüder Matthäus und Paul Brill*, Leipzig 1910, p. 76;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia XVIII), Roma 1939 (3a ed.), p. 42;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 74;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 151-152, n. 212;
- R. Magri, in *Rubens e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990), a cura di S. Guarino, R. Magri, Roma 1990, p. 40, n. 5;
- F. Cappelletti, *Paul Brill e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, pp. 178-179, nota

38;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 89;
- A. Wied, *Frederick und Gillis van Valckenborch. Zwei Italo-Flamen im deutschen exil*, Wien 2016, p. 28.

English version

FANTASTIC LANDSCAPE

CIRCLE OF BRIL PAUL

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 266

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting forms part of a series of landscapes in the Borghese Collection which are for the most part the work of Paul Bril or his school, although over the last few decades some of these have been attributed to Frederik van Valckenborch. The latter artist was also from Antwerp, some 15 years younger than Bril but certainly influenced by him. Especially during the 1590s, Van Valckenborch adopted some of the typical elements of the master's pictorial production.

This work is a 'pure' landscape, without human figures. This type of painting is quite rare in the Borghese Collection, as most outdoor scenes contain some human presence. Those held by the Galleria are generally of small dimensions and belong to the genre of fantastic landscapes, which in the times of Scipione Borghese received the appellation 'wild'. Indeed, Scipione Francucci (1613, st. 126-127), who authored a poem celebrating the Cardinal's art collection, referred to a group of landscapes in the style of Bril, including perhaps the one in question, in terms which clearly show that nature plays the dominant role in these scenes. Where human figures and their traces occupy landscapes, they are assigned a minor part, being almost absorbed by the natural elements. Nature, then, is the great protagonist of this genre of paintings, which sometimes incorporate small figures of saints and shepherds or churches and buildings in the background (Herrmann Fiore 1985, p. X; Cappelletti 2006, pp. 178-179, note 38).

These characteristics are clearly visible in this work as well. The setting is a vast hilly landscape which develops on different planes of depth. The centre of the composition is occupied by a church, which is partially covered by leafy tree branches. Other buildings appear in the background on the right side as well as on the hilltops farther in the distance: their representation becomes less and less defined, to the point that they almost blend into nature itself. The vegetation is finely rendered, especially in the foreground, where sunbeams cross through the leaves of the trees, giving rise to dynamic juxtapositions of light and shadow.

The chiaroscuro contrast between foreground and background is an element found frequently in the late-16th century production of Bril and his school. Here, though, it is less pronounced than in the *Landscape with Saint Francis of Assisi* ([inv. no. 265](#)), which has the same format and support medium and can be traced to the same milieu.

The work can be dated to sometime between the 1590s and the first years of the 17th century.

The provenance of the *Fantastic Landscape* is still uncertain. Some scholars believe that it entered the Borghese Collection in the wake of the well-known confiscation of the works of art owned by Cavaliere d'Arpino (Giuseppe Cesari) in 1607, which subsequently became the property of Cardinal Scipione Borghese. Nonetheless, it is impossible to identify the work in the inventory of confiscated items, given the lack of attributions and the vague descriptions of the landscapes. More than one entry in this list may indeed correspond to this painting: for example, item no. 32 is described as 'another work on copper of a landscape with a walnut frame (Della Pergola 1959, pp. 151-152, no. 212; Herrmann Fiore 2000, pp. 62-63). Similarly, a precise identification of the work cannot be found in the Borghese inventories. Della Pergola (op. cit.) believed that it is mentioned in the *fideicommissum* list of 1833, where we read of 'two landscapes on copper by Paul Bril, 9 inches wide, 6 inches high': yet the dimensions reported here do not exactly match those of the work in question.

The attribution of the painting to Bril continued until at least the late 20th century. Adolfo Venturi (1893, p. 139) was sure of this ascription, as was Anton Mayer (1910, p. 76), who included it among those few works which were undoubtedly by the master himself; he dated it to roughly 1600. In the 1950s, both Leo Van Puyvelde (1950, p. 74) – who backdated it to Bril's first period – and Della Pergola (op. cit.) were of the same opinion.

In 1990, the painting was displayed at an exhibition in Rome with the attribution to Bril, together with the above-mentioned *Landscape with Saint Francis of Assisi*.

Most recently, however, critics have tended to remove the work from the artist's catalogue (Cappelletti, op. cit.). Indeed, Herrmann Fiore (2006, p. 89) ascribed the painting to Frederik van Valckenborch; yet her opinion is not shared by Alexander Wied (2016, p. 28), author of a recent monograph on this painter and his brother Jillis: Wied considers the work in question to be distant from Van Valckenborch's production and rather attributes it to an unknown artist.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata da S. F. di Roma il dì XVI di luglio 1613* (Arch. Seg. Vat. Fondo Borghese, Serie IV, 103 manoscritto Arch. Gall. Borghese, copia fotografica. Pubblicato in Arezzo nel 1647), st. 126-127;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 459;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. Mayer, *Das Leben und die Werke der Brüder Matthäus und Paul Brill*, Leipzig 1910, p. 76;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia XVIII), Roma 1939 (3a ed.), p. 42;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 74;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 151-152, n. 212;
- R. Magri, in *Rubens e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990), a cura di S. Guarino, R. Magri, Roma 1990, p. 40, n. 5;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, pp. 178-179, nota 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 89;
- A. Wied, *Frederick und Gillis van Valckenborch. Zwei Italo-Flamen im deutschen exil*, Wien 2016, p. 28.

